

Historia y Variedades del Español: De los Orígenes a la Modernidad

Jose Belda-Medina (2024)

Universidad de Alicante (España)

Estos materiales están diseñados como apoyo en el aula para ofrecer un recorrido comprensivo y estructurado por la evolución de la lengua española y sus diversas variantes en todo el mundo.

Contenidos:

- 1. Introducción: Historia de la lengua española**
 - Situación actual del español.
 - Historia interna y externa.
 - Problemas de terminología.
- 2. Lenguas prerromanas y el latín vulgar**
 - Influencias de las lenguas prerromanas.
 - La romanización y el desarrollo del latín vulgar.
- 3. La Hispania romana y visigoda**
 - Conquista romana y su impacto lingüístico.
 - La influencia germánica en el español.
- 4. La España musulmana: Al-Ándalus**
 - La influencia árabe en el español.
 - La convivencia de culturas y lenguas en Al-Ándalus.
- 5. El español primitivo y medieval**
 - Surgimiento del castellano medieval.
 - Primeros textos en español.
- 6. El español clásico y la expansión global**
 - El Siglo de Oro y la expansión del español en América.
 - Características del español clásico.

7. El español moderno

- Evolución del español durante los siglos XVIII y XIX.
- Influencias externas y cambios en el léxico.

8. Variedades del español en España

- Diversidad dialectal dentro de España.
- Influencias y características de las principales variantes.

9. Variedades del español en América

- Influencias indígenas y africanas.
- Principales características fonéticas y gramaticales en América Latina.

10. El español en África y Asia

- El español en Guinea Ecuatorial.
- Criollos del español en Filipinas y Gibraltar.

Historia y Variedades del Español

De los Orígenes a la Modernidad

Jose Belda-Medina
Universidad de Alicante
España

Historia y Variedades del Español: De los Orígenes a la Modernidad

Dr. Jose Belda-Medina
Universidad de Alicante (España)

Introducción: Historia de la lengua española

- Situación actual del español
- Historia **interna** / historia **externa**
- Problema de terminología:
lengua/dialecto/isoglosa/variación
- Situación política: **bilingüismo / diglosia**
- Influencias general en el español

Introducción

Familias lingüísticas

Indoeuropeas

- *Germánicas*

- *Romances*

- Eslavas

- Helénicas

- Indo-iraní

No Indoeuropeas:

- Sino-tibetanas

- Malayo-polinesias

- Amerindias

- Semíticas

- Hamíticas

- Uro-Altaicas

- Otras: Euskera (Vasco)

Introducción: Europa

Introducción

- Lenguas **germánicas** (inglés) y lenguas **romances** (español)

Introducción

■ Lenguas romances (castellano)

Introducción

■ Lenguas romances (castellano)

Introducción

■ España: lenguas

Introducción

- **Influencias más importantes sobre el español:**
 - **Lenguas prerromanas** (celtíberos y fenicios)
 - **Latín** (s. III a.c. – s. X d.c.) → latín vulgar → **español antiguo** (10th c → castellano)
 - **Germánico** (s. V-VI): *guerra, ropa, jabón ...*
 - **Árabe** (s. VIII – s. XIV): *aceituna, ojalá, aceite ...*
 - **Amerindias** (s. XV y ss.): *tabaco, patata, tomate ...*
 - **Italiano** (s. XV y XVI): *escopeta, pizza ...*
 - **Francés** (s. XVIII): *menú, bayoneta ...*
 - **Inglés** (s. XX) → Spanglish: *líder, mitin, póster ...*
 - **S. XXI** → ??

+600 millones

2ª + hablada del mundo por 4 hablantes nativos² (Chino, Español, Inglés)

Languages of the WORLD

Other Major languages Spoken in the World

1. French & Sango	4. English & Others
2. French & English	5. Malagasy & French
3. Setswana	6. Pashto & Dari

Las lenguas prerromanas: Iberos y celtas

Las lenguas prerromanas

A) Mediterráneo

■ Fenicios: 1.100 a.C

fenicios romanos árabes

■ Fundación Gadir > Gades > Qadis > Cádiz

■ Cartagineses

■ Fundación Cartago nova > Cartagena

■ **Hispania** ('tierra de conejos') > España

■ Eubusus ('tierra de pinos') > Ibiza

Las lenguas prerromanas

■ Griegos

- Colonias griegas en la costa
- Akra Leuke > Lucentum > Alicante
- Hemeroscopeion > Denia
 - Dama de Elche

GRIEGOS Y FENICOPUNICOS
EN EL
MEDITERRANEO OCCIDENTAL

GRIEGOS		
1. Monoico	19. Lixo	40. Gaulo
2. Nicea	20. Tingis	41. Cosira
3. Antipolis	21. Rusadir	42. Lilibeo
4. Olbia	22. Siga	43. Motia
5. Massalia	23. Cartenna	44. Érice
6. Agaté	24. Jol/Cesarea	45. Panormo
7. Rode	25. Rusguniae	46. Caralis
8. Emporion	26. Rusucuru	47. Nora
9. Hemeroscopio	27. Igilgili	48. Sulci
	28. Chullu	49. Tarro
	29. Rusicade	50. Alalia

FENOPUNICOS		
10. Mastia	30. Hipo Regio	51. Mago
11. Baria	31. Hipo Diarrito	52. Ebuso
12. Abdera	32. Útica	
13. Sexi	33. Hadrumeto	
14. Mainake	34. Tapso	
15. Malaka	35. Acola	
16. Carteya	36. Sabrata	
17. Gadir	37. Oea	
18. Tarteso	38. Leptis	
	39. Melite	

Las lenguas prerromanas

B) CENTRO y NORTE

- **Celtas** (s. VI) (ver mapa siguiente pág.)
 - Galicia
 - Terminaciones en –briga (= fortaleza)
 - Coimbriga > Coimbra
 - Compuestos en sego- (= victoria)
 - Segovia > Segovia
 - Otros: Clunia > Coruña
 - Sufijo celta –aiko, -aecu > -iego
 - Mujeriego, palaciego
 - A veces, celta → latín → español
 - Camisia > camisa, capanna > cabaña, cerevisia > cerveza
- **Ligures**
 - Terminaciones en –osco, -usco
 - Terminaciones en –ona
 - Barcelona, Badalona, Tarazona ...

Las lenguas prerromanas

■ Mapa de los celtas en España

Las lenguas prerromanas

■ Los celtas en España

Las lenguas prerromanas

Palabras de origen prerromano:

- *barraca, perro, charco, manteca ...*
- *abedul, álamo, puerco, toro*

Palabras de origen vasco:

- *izquierda (<> siniestra)*
- *pizarra*
- *chaparro*
- *chatarra*
- *aquelarre*
- *chabola*

El Imperio Romano

La Hispania romana

- Conquista romana
→ empieza s.III a.c.
Hasta año 19 d.c.
(excepto cántabros,
astures)
- Concepto 'ley' y
'ciudadano'
- Calzadas, puertos,
vías, faros
- Expandieron cultura
helénica

La Hispania romana

Roman Spain
Administrative Division
Main towns & cities

La Hispania romana

Acueducto (Segovia)

Vista nocturna del Acueducto romano de Segovia

Teatro romano (Mérida)

Puente romano (Mérida)

La Hispania romana

■ **Latín vulgar:**

- Escasos documentos

- Diferente a Latín clásico

- Pérdida de **declinaciones**

- *Hominem* > hombre *lucem* > luz *veritatem* > verdad

- **Plural:** pérdida del cambio vocálico o mutación (no dual)

- Se toma acusativo plural en –s para todas las formas

- **Género:** masculino y femenino (no neutro, pasan a masculino)

- Escaso uso de pasiva, aumento de auxiliares con ‘*habeo*’

- **Fonética:** sonidos cortos y largos se pierden, no hay cantidad vocálica

- **Fonética:** vocales breves a veces se diptongan:

- *novum* > nueve *setem* > siete *pedem* > pie

La Hispania romana

■ Latín vulgar y Latín hispánico

- S. V → cae Imperio Romano (decadencia de escuelas, el latín se fragmenta)
- Imperio romano se divide:
 - Romania Oriental: rumano, dialectos de Italia
 - Romania Occidental: Hispania, Galia, Norte de Italia
- Surgen diferencias entre los dos:
 - **Fonéticas:**
 - (Occidente) sonorización /p/, /t/, /k/ entre vocales → /b/, /d/, /g/
 - Latín → Hispania (francés)

amica	amiga	amie
catena	cadena	chaîne
focus	fuego	feu
 - **Morfológicas:**
 - (Occidente) plural -os > -es homines > hombres (español)
 - (Oriente) plural -os > -i homines > homini (italiano)

La Hispania romana

■ Otras diferencias entre Romania orient. y occid.

■ Acentuación: hay lenguas + y – conservadoras

■ + conservadoras: italiano, catalán

■ - conservadoras: castellano (graves), francés (agudas)

■ Español + conservador en demostrativos

■ Latín	Castellano	Francés	Italiano	Catalán
<i>iste</i>	<i>este</i>	<i>celui-ci</i>	<i>questo</i>	<i>aquest</i>
<i>ipse</i>	<i>ese</i>			
<i>ille</i>	<i>aquel</i>	<i>celui-là</i>	<i>quello</i>	<i>aquell</i>

■ Español sigue a veces latín oriental:

■ Latín	Francés	Italiano	Castellano
<i>frater</i>	<i>frère</i>	<i>fratello</i>	<i>hermano (> germanus)</i>
<i>voleo</i>	<i>voulouir</i>	<i>volere</i>	<i>querer (> quaerere)</i>

■ Influencia en el latín de España viene de Lacio y tb. otras regiones (Oscos, Umbros) → He visto tu coche <> He visto A tu hermana

■ Actualmente hay formas cultas <> vulgares para mismo concepto:

■ frio / frigido integro / entero fortisimo / fuertisimo

La Hispania romana

- 415 → Los visigodos (**Germánicos**) conquistan las otras tribus germanas
- 476 → La fundación de la monarquía visigoda por Eurico (arrianismo)
- 576 → Los visigodos establecen su capital en Toledo

Los visigodos

La España visigótica

- Palabras de **origen germánico** en español:
 - *feudal, guerra (war), guardia, orgullo, fresco, heraldo, yelmo (helmet), brotar, parra, ganso (goose), guisar, bandido, robar (rob), falda, embajador, bastardo, rico, sala, traición ...*

Iglesia S. Juan
de Baños

Corona de
Recesvinto

La dominación musulmana Al-Ándalus

- Musulmanes → Guerra Santa
- 711 (norte de África) → almohades
- Derrotan a los visigodos, conquistan España en 7 años (excepto norte)
- Cristianos bajo dominio árabe = **mozárabes**
- Califato de **Córdoba** → controlan España
- Convivencia: árabes, judíos y cristianos → *La España de las 3 culturas*
- Otros llegan: Los almorávides

■ Musulmanes ocupan España desde 711 hasta 1492

■ **Cultura** muy avanzada:

- bibliotecas
- Riegos, desagües
- Matemáticas: Álgebra
- Medicina
- Juegos: ajedrez
- Traductores (clásicos de Roma y Grecia)
- Artes: literatura (poesía), arquitectura, etc

■ Córdoba tenía mas de 50 bibliotecas!

■ Musulmanes se mezclan con hispanogodas y toman esclavas (gallegas, vascas)

■ Fragmentación califato Córdoba (s. XI)
→ Reinos de Taifas → **'reconquista'**
cristiana

■ Influencia del árabe sobre el español:

■ Toponimia:

- al- (*Alicante, Almería*)
- Beni- (*Benidorm, Bemimantell*)
- Guada- (*Guadiana, Guadalquivir*) ...

■ Morfología:

- prefijo al- (artículo): *Alandalus* > *Andalucía*
- Sufijo -í (gentilicio): *marroquí, magrebí, iraquí* ...

■ Léxico:

- Más de 4000 palabras de origen árabe
- Mayor influencia hasta s. XV, luego decayó
- Gran diferencia entre lengua árabe hablada (dialectos) y el árabe escrito (clásico >)

La España musulmana

■ **Léxico:** varios campos semánticos:

■ 1) **MILITAR**

- Adalid, atalaya, zaga, alfanje, adarga, alcazaba, tambor, alférez, acicate ...

■ 2) **AGRICULTURA**

- Acequia, aljibe, noria, alquería, almunia, algodón, almazara, azucena, azahar, alhelí ...

■ 3) **COMIDA**

- Aceituna, alcachofas, algarrobas, alubias, zanahorias, berenjenas, azafrán, caña de azúcar, albóndigas, almíbar, altramuz, albaricoque

■ 4) **CONSTRUCCIÓN**

- Arrabal, aldea, zaguán, azotea, alcoba, alféizar, albañil, tabique, azulejo, alcantarillas ...

■ 5) **CASA**

- Almohada, alfombra, ajuar, taza, jarra, tarea, almacén, alfiler ...

La España musulmana

- Léxico, campos semánticos (cont.)
 - 6) **ROPA**
 - Albornoz, babucha ...
 - 7) **CIENCIA**
 - Algoritmo, álgebra, cifra, alquimia ...
 - 8) **ORGANIZACIÓN**
 - Alcalde, alguacil, albacea ...
 - 9) **OTROS**
 - Azufre, aduana, tarifa, ajedrez, alcohol, alboroto, hazaña, jarabe, fulano

La España musulmana

- Léxico, campos semánticos (cont.):
 - 10) **ADJETIVOS**
 - Mezquino, baladí, baldío, gandul, azul
 - 11) **VERBOS**
 - Halagar, acicalar
 - 12) **INTERJECCIONES**
 - Hala!, ojala! (= wa-sa Allah → quiera Dios), guay! ...
 - 13) **PALABRAS DE OTRAS LENGUAS A TRAVÉS DEL ÁRABE**
 - Del Griego: arroz, acelga
 - Del Persa: jazmín, naranja, escarlata
 - Del Latín: alcázar

La España musulmana

■ Toponimia:

- Hispalis > Hispalia > Isbilia > Sibilía > *Sevilla*
(confusión p / b)
- Ilice > Elche (ch es típica del árabe)
- Medina (ciudad): *Medina del campo, Medinaceli*
- Guadi (Wadi = río): *Guadalquivir* (río grande),
Guadalajara (río de las piedras) ...
- Al-gazira > *Algeciras* (la isla)
- Cala (castillo): *Calatayud* (Castillo de Ayub)
- Beni (hijo de): *Benicasim* ...

El español primitivo o arcaico

El español primitivo

- S.XI, Califato de Córdoba → *reinos de Taifas* (débiles, deben pagar tributo a monarcas de Castilla, León y Aragón)
- Desde S. XI: **reconquista**, recuperación cristiana, expansión hacia el sur de varios reinos:
 - Castilla
 - León
 - Aragón

El español primitivo

El español primitivo

- Latín clásico →
Latín vulgar →
romance
primitivo
(español)
- Primero textos:
glosas
 - Emilianenses
(S. Millán)
 - Silenses (Sto.
Domingo)
- Varios dialectos
del latín se
extienden:
castellano,
asturiano, etc

Glosa silense

El español primitivo

- **Poema de Mio Cid**
 - uno de primeros textos: s. XI-XII
 - Anónimo
 - Dialecto castellano
 - Trovadores, juglares, gestas
 - Uso del estilo directo
 - Lenguaje sobrio, llano
 - Realismo
 - Temas: lealtad, justicia, honor, cristiano

El español primitivo

Poema Mio Cid

- "De los sos oios tan fuertemiente llorando,
tornava la cabeça e estábalos catando;
vio puertas abiertas e uços sin cañados,
alcándaras vazías sin pieles e sin mantos
e sin falcones e sin adtores mudados.
Sospiró Mío Cid, ca mucho avíe grandes cuidados;
fabló Mío Cid bien e tan mesurado:
"(Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto!"

Versión antigua

- De los sus ojos tan fuertementre llorando,
volvía la cabeza y estábalos mirando;
vio puertas abiertas y cerrojos sin candados,
alcándaras vazías sin pieles y sin mantos
y sin halcones e sin azores mudados.
Suspiró Mío Cid, pues tenía grandes cuidados.
Habló mio Cid bien y tan mesurado:
"(Gracias a ti, Señor, Padre que estás en lo alto!"
"Esto me han preparado mis enemigos malos".

Versión moderna

El español primitivo

■ Características:

■ Ortografía:

- Vacilaciones: *mijor / mejor, dizir / dezir*

■ Fonética: (fonemas ya desaparecidos)

- x: baxo, axuar, etc (→ catalán: mateix)
- c/ç + e, i: çerca, braço (= italiano forza)
- s/ss (sonoro/sordo): condesa/condessa, oso/osso, etc

■ Sintaxis:

- A veces verbos transitivos toman auxiliar ‘ser’: ‘una strela es nacida’
- ‘aver’ y ‘tener’ para posesión
- Frases quebradas, muchas repeticiones

El español primitivo

■ Léxico:

- Mucho sinónimos (hoy desaparecidos)

<i>Castellano</i>	<i>Francés</i>	<i>Catalán</i>
Cabeça <> tiesta	tête	cap, testa
Pierna <> cama/cama	jambe	cama
mañana <> matino	matin	matí
tomar <> prender	prendre	prendre
salir <> exir	eissir (ant.)	eixir/sortir
quedar <> restar/remanir	rester	restar/romandre

Transición español medieval → clásico

- **Español preclásico** (final s.XV-ppio.XVI) → unidad
- Preparación para Renacimiento (influencia italiana)
- Inseguridad en algunas grafías:
 - t y d: edad/ edat, voluntad/voluntat
 - f y h: fazer/hazer, fuego/huego
 - vocales no acentuadas cambian a veces: sofrir/sufrir, vevir/vivir

Isabel

Fernando

EL INGENIOSO
HIDALGO DON QUI-
XOTE DE LA MANCHA.

*Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra.*

DIRIGIDO AL DVQUE DE BEIAR,
Marques de Gibrleon, Conde de Barcelona, y Bañares,
Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de
las villas de Capilla, Curiel, y
Burgillos.

Año,

1605.

Con privilegio de Castilla, Aragon, y Portugal.
EN MADRID, Por Iuan de la Cuesta.

Vendese en casa de Francisco de Robles, libreo del Rey nro señor,

EL INGENIOSO
HIDALGO DON QUI-
xote de la Mancha.

*Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra.*

DIRIGIDO AL DVQUE DE
Bejar, Marques de Gibrleon, Conde de Benalcaçar, y
Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor
de las villas de Capilla, Curiel,
y Burgillos.

Impresso con licencia, en Valencia, en casa de
Pedro Patricio Mey, 1605.

A costa de Iusepe Ferrer mercader de libros,
delante la Diputacion,

El español clásico

Español clásico

■ Surgen grandes obras:

- *La Celestina*
- *Lazarillo de Tormes*
- *Don Quijote de la Mancha..*

■ Aparecen muchas **gramáticas** de español por toda Europa (esp. Para italianos y franceses)

■ **Conquista de América**

- Palabras: maíz, tomate, patata, tabaco, caimán, etc
- Racial: mulato, mestizo, negro, cholo, etc

■ Castellano → Español; Lengua NACIONAL → INTERNACIONAL

**Tratado
de
Tordesillas**

Español clásico

Imperio de Carlos I

Imperio de Felipe II

Español clásico

- Español clásico, características:
 - **Revolución consonántica** (transformación de consonantes):
 - Mantienen s sonora: dezir, rezar, hazer (esp. habla de Toledo), en Valladolid no (todas s sordas → prevalece, porque 1560 la Corte en Madrid → norma castellana)
 - Omisión h aspirada (Castilla): humo
 - Confusión entre b y v (Castilla) → se extiende por toda España (excepto Levante y Baleares)
 - Confusión s y ss con c y ç en reinos Sevilla y Córdoba → çeçeo o zezeo (S. XVI y XVII) → extiende resto del sur y América
 - Dos grandes dialectos en s.XVI:
 - a) **español septentrional** (Castilla, Murcia y Andalucía Oriental)
 - b) **español meridional** (Canarias, Andalucía occidental, América).
 - En a) se conserva /z/ y /s/ y h no se aspiran y en b) es lo contrario

Español clásico

- Español clásico, características (2):
 - **Yeísmo**: empieza con los mozárabes que confunden ll- y: yengua/llengua. Se extiende por Andalucía, Toledo y gran parte de América.
 - **Relajación de –s final** en el sur: escrivano' pubico'. Se extiende a América (esp. Caribe) *Lope y Góngora imitan a los negros: pue, vimo...
 - **relajación –d- intervocálica** desde s.XVI: quedao, soldao, cuidao...

Español clásico

- Español áureo, sintaxis (1):
 - **Voseo**: verbo en plural, no singular → alternancia entre nos y vos y nosotros y vosotros (ganan los últimos)
 - Surgen varios **diminutivos**: -illo, -ito, -ico...
 - **Demostrativos** tienen dos formas aún: este/aqueste, ese/aquese
 - Uso de *aver* se limita a auxiliar y *tener* a posesión
 - Distinción entre *ser* y *estar* (permanente y temporal)

Español clásico

- Español clásico, léxico:
 - Aparecen muchos **neologismos** y cultismos de diverso origen:
 - Italiano: escopeta, parapeto, escolta, fragata, piloto, diseño, modelo, fachada, balcón, novela, capricho...
 - Francés: servilleta, batallón, batería, bayoneta, coronel...
 - Portugués: mermelada, echar de menos ...
 - Nuevas palabras de origen **Amerindio**:
 - Lenguas del Caribe: patata, tomate, hamaca, etc
 - Polémica lenguas indígenas <-> europeas (Biblia)
 - Traductores de Indias → aprenden lenguas generales (Incas, Aztecas, Mayas)
 - Español → 1ª lengua europea en tomar préstamos indígenas, luego otras lenguas europeas las incorporan (francés, inglés): *tabaco*, *patata*, *maíz*, *tomate*, etc

Español clásico

Español clásico

Native Languages of North America

Key to Language Families

- Algonquian
- Iroquoian
- Muskogean
- Siouan
- Uto-Aztecan
- Athabaskan
- Salishan
- Eskimo-Aleut
- Mayan
- all others

Goya

El español moderno: s. XVIII y XIX

Carlos III

Español moderno: XIX

■ Léxico:

- Muchas palabras de origen culto: esponaneidad, dualista, racionalismo, etc
- Ciencia: teléfono, telégrafo, locomotora, fotografía
- Política: progresista, ministerial, terrorismo, proletario, comunista, capitalista, socialismo

■ Mayor influencia del francés

- Comandar, detalle, favorito, interesante, intriga, chaqueta, pantalón, corsé, hotel, chalet, hacer el amor, financiero, bolsa, cotizar, burocracia, etc

■ Empieza influencia inglés:

- Dandy, club, túnel, yate, confort, líder, mitin, reportero, revólver, turista, fútbol, tenis, golf, etc

Español moderno: XIX

- Ocaso del imperio español
- Independencia colonias americanas: Cuba y Filipinas (1898)
- Generación del 98: Unamuno, Pío Baroja, etc (pesimismo)

Variedades del español: España

Variedades del español: España

- Lengua / **dialecto** / acento
- España -> país **multilingüe**
- División dialectal -> historia -> substratum
- Constitución 1978: “el deber del castellano y el derecho a la propia lengua”
- **Conflictos** lingüísticos: **diglosia** en diferentes grados, depende de la región

Variedades del español: España

- Oficialmente (R.A.E.), cuatro lenguas:
 - **Castellano**
 - **Catalán**
 - **Euskera**
 - **Gallego**
- **Castellano**, lengua oficial de todo el territorio **español**
- **Influencias** mutuas entre las diferentes lenguas en cada región

Lenguas en España:

Catalán

- catalán hablado aparece entre los siglos VIII y IX (del Latín)
- lengua del reino de Aragón
- siglos XIII y XV: Baleares, Valencia, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Grecia.
- Actualidad se habla en 4 estados:
 - España
 - Francia
 - Andorra
 - Italia
- Hablan 7 mill., entienden 9 mill.

Lenguas en España: **Galego**

- se formó en el Noroeste de España
- Siglo XIII, el gallego-portugués -> lengua de prestigio en España (Alfonso X el Sabio)
- **Galego / Portugués**
- Galego (Galicia, Asturias)
- Aprox. **2 millones** hablantes

Lenguas en España: Euskera

- Lenguas + antigua: **pre-Indoeuropea**
- Se conserva en ambiente familiar y rural
- Varios dialectos (7), unificados en **Euskera** ‘batua’
- Se habla País Vasco (España y Francia)
- Aprox. **2 millones** hablantes

Variedades del español: España

- Principales **Variedades del español:**

- Castellano septentrional
- Astur-leonés
- Aragonés
- Andaluz
- Extremeño
- Murciano
- Canario

Variedades del español: España

- **Castellano septentrional:**

- Castilla-León (Salamanca, Valladolid)
- ‘el más puro’, ‘el mejor’

- **Rasgos:**

- Laísmo: ‘*la dije que me llamara*’
- pronunciación de la -d final como una z: ‘*verdaz*’
- -s analógica en segunda persona singular: ‘¿*me llamastes?*’
- uso de una -tr- mas palatal, que aparece en partes de Latinoamérica, como Chile
- cambio de acento: *áhi*

Variedades del español: España

Astur-leonés (bable)

- comprende: Asturias, Cantabria y norte de Castilla-León

rasgos:

- cierran vocales a /i/ y /u/: *mediu, montis*
- uso del artículo con posesivos: *la mí casa*
- diminutivo con **-ín, -ino**: *hombrín, monín, guapín*
- no **-e** en la tercera persona verbos (pon, tien, paez)
- algunas zonas, conservan **f-**: *fazer, farina, fame*
- Asturias (más aislada) –m- en lugar de -mbr-: *home* (hombre), *fame* (hambre)
- Omiten pronombres reflexivos a veces: *¿caiste?* (*te caiste*)
- **lexico**: *guapo* (para cosas), *prestar* (gustar)

Variedades del español: España

ARAGONÉS:

- habla baturra (**maño**): Zaragoza, Teruel y Huesca

Rasgos

- algunas zonas conservan t (no d) y las p (no b) : *marito* (marido)
- acentuación diferente: *dabámos*, *fuesémos*, *rompiámos*
- metátesis: *probe*, *craba*, *pedricar*
- diminutivo con *-ico*: *ratico*, *gallico*, *mañico* (también La Mancha, Murcia y Andalucía)
- palabras esdrújulas → graves (*arbóles*, *pajáros*, *católico*)
- entonación **ascendente**

Variedades del español: España

ANDALUZ

- -ritmo más rápido y relajado
- -andaluz oriental / andaluz occidental

Rasgos:

- **Seseo** (**bien considerado**),
 - sólo se distingue entre *ce* y *se* Huelva, parte de Granada y en la mayoría de Almería y Jaén
- **Ceceo** (muy **mal considerado**, clase social baja): *iglesia, zomos, caza*
- relajación de la **ch**: *noshe* (noche), *mushasho* (muchacho), esp. Cádiz y Sevilla y Granada
- andaluz occidental ha eliminado la diferencia *vosotros / ustedes*
- pérdida de la -d- intervocálica muy fuerte: *deo, crúo, peaso, salao*
- **Léxico**.
 - muchos arcaísmos: *paulilla* (polilla)
 - Arabismos: *aljofifa* (estropajo)

Variedades del español: España

MURCIANO

- **panocho** (huerta de Murcia)
- dialecto del sur
- diminutivo en **-ico**, contracciones
→ cambio de acento: *cansáica*,
mejoráico
- abren diptongo -ei > -ai: *veinte* >
vainte
- confusión **r y l**: *farta* (falta), *lleval*
(llevar)
- **Léxico**: influencia valenciano
como: *divinalla* (adivinanza),
bajoca o *bachoca* (judía verde),
esclafarse (aplastarse)

Variedades del español: España

CANARIO

Rasgos:

- Seseo
- Preferencia *ustedes* por *vosotros*
- Preferencia **indefinido** (= América) al compuesto: ‘¿te caíste, mi niño?’
- **léxico**
 - conserva vocab. **guanches**: *gofio* (vasija), *baifo* (cabrito)
 - Arcaísmos: *besos* (labios), etc
 - influencia del gallego y portugués: *fechar* (cerrar), *garuja* (llovizna), *cachimba* (pipa),
 - **americanismos**: *guagua* (autobús), *buchinche* (taberna), *papa* (patata)

Variedades del español: España

CATALÁN y VALENCIANO

- fuerte inmigración de otras regiones: esp. And., Extr. y Murc.:
 - Cataluña: 41% Valencia: 26 % Baleares: 33 %

Rasgos del español en Cataluña y Valencia:

- -l- es muy **velar**: *azul*
- abren y cierran más las vocales (= catalán)
- -d final de palabra → **-t**: *verdat, ciudat*
- -s- entre vocales → **sonora**: *loz amigos*
- distinción entre **b** y **v**: *bote/vote*
- distinción entre ll / y (resto país lo está perdiendo)
- **seseo** (infl. Catalán): *Saragosa, sapato*
- **Léxico**:
 - Calcos, influencia del catalán y del valenciano:
 - *hacer tarde* (llegar tarde) *mal de cabeza* (dolor de cabeza)

Variedades del español: España

GALLEGO

Rasgos:

- **vocales** reducidas: *pedra* (piedra), *porta* (puerta), *noite* (noche)
- **f** inicial: *ferro* (hierro)
- pierde **-l-** y **-n-** entre vocales: *lúa* (luna), *soa* (sola)
- artículo con **a/as** (fem.) y **o/os** (masc.): *os homes* y *as mulleres*
- diminutivo con **-iño**: *rapaciño* (chico)
- A veces **geada** (pronuncia la g como j) como en *gato* /jato/, muy rechazado socialmente
- Prefieren el preterito indefinido a pret. perfecto:
 - Ya *marchó* para casa (ha marchado)

Variedades del español: España

VASCO

- Rasgos del español en Euskadi:
 - Fuerte pronunciación
 - cambio de orden de palabras:
fresas compro para comer
 - uso del **condicional** por imperfecto subj.:
 - *si yo tendría dinero*
 - *ojalá llovería*
 - entonación muy fuerte de cada sonido (<> andaluz):
 - *anda pues, que me dices*

Dialectología: España

2

Prof. Dr. José R. Belda

University of Alicante, Spain

El español de México

Variedades del español: América

- **Orígenes:**
 - influencia andaluz
 - influencia indígena
 - influencia de otras lenguas distintas (portugués, inglés, francés)
 - aislamiento de España
- Variedades americanas → orden temporal de la conquista: antillas (1492-1519)
- ¿español americano? (español atlántico → Sevilla)

Variedades del español: América

- **Historia:**

- colonos de todas partes de España excepto Aragón (prohibido)
- 40% de los viajeros a América en el 1º cuarto de siglo es andaluz, la mitad de Sevilla.
- Todos los barcos salían de puertos andaluces (Sevilla)
- El acento de Sevilla se impone como standard en América

Variedades del español: América

- **Rasgos fónicos**

- **seseo** (“s” y “z” = “s”), toda América
- **aspiración o pérdida** de s final de sílaba (*ehtoh*)
- **Inestabilidad** vocálica (cambio de vocal):
 - Átonas:
 - i,u > e,o ex.: /medesina/ medicina
 - e, o > i,u ex.: /pidir/ pedir, /Kulumpio/ columpio
 - Tónicas:
 - é > e ex.: /asaite/ aceite
 - ó > é ex.: /semos/ somos
 - Tendencia a suprimir vocales en hiato: /tiatro/, /pasar/
 - Tendencia a suprimir diptongos: /pasensia/ /vente/
- **yeísmo** (“ll” y “y” = [y]), Caribe, México, Centroamérica, Venezuela, gran parte de Colombia y Perú, occidente de Ecuador, Chile, casi toda Argentina y Uruguay

Variedades del español: América

- **Rasgos fonética**

- cierre de vocales finales /e/ /o/
 - Hablas campesinas, tb. Nuevo Mexico, Arizona y Calif.:
/muchu/ *mucho*, /gayu/ *gayo*
- Alternancias vocálicas:
 - /mandixo/ *me han dicho*
- Alargamiento vocálico (esp. Cuba y Rep. Dominicana):
 - /kansa:o/ *cansado*
- Pérdida de la sonora dental /d/:
 - /deo/ *dedo*

Variedades del español: América

- **Rasgos gramáticos:**

- **Voseo** (“vos” en lugar de “tú”), parte de Hispanoamérica (esp. Argentina, Uruguay):
 - *vos sabés, tenés, conocés*, etc
- **Adverbios** en lugar de adjetivos:
 - ¡qué te vaya *bonito!* (bien)
- uso de estructura enfática con **ser**:
 - *¿Cuándo fue que llegaste?* → *¿Cuándo llegaste?*
- Dudas en el **género** (masculino/femenino):
 - *El hambre, la clima* (Colombia) → *la azúcar*
- Formación popular del **plural** –es:
 - *Pieses, cafeses, sofases, papases* (esp. Antillas, Panamá, Perú, Venezuela)

Variedades del español: América

- **Rasgos gramaticales:**

- **Exclamaciones** directas:

- /mijo/ → *mi hijo*

- **Pronombres:**

- **Inversión** sujeto-verbo-objeto: *¿qué tu dices?, ¿dónde tu vives?, ¿qué tu sabes?* ... (esp. Antillas, Venezuela)

- **Laísmo, leísmo, loísmo:** Chile (laísmo), Ecuador (leísmo), Bolivia (leísmo, loísmo)

- **Voseo:** Argentina: imperativo: *cantá, salí, comé*

Bolivia: vacilaciones: (tú) *andes*

Chile: voseo mal considerado

Colombia: voseo en la costa

Panamá, Venezuela, Paraguay: algunas zonas

- **Diminutivos:**

- En gerundios (excepto España): *callandito, corriendito* ...
- Predomina **–ito** (México, Chile, Argentina, Perú)
- Predomina **–ico** (Cuba, Colombia, Centro América)

Variedades del español: América

- **rasgos léxicos:**
 - a) Palabras **comunes** al español en América y al de la península, pero con diferente significado:
 - carro (coche), cuadra (manzana de casas), boleto (billete), manejar (conducir), botar (tirar). etc
 - b) Palabras vigentes en Hispanoamérica y que en España se consideran **arcaísmos**:
 - recordar (despertar), prieto (negro), frazada (manta), alberca (balsa, piscina)
 - c) Palabras creadas por influencia del **inglés** o calcos
 - rentar (alquilar), bife (chuleta), controversial (controvertido)
 - d) palabras procedentes de lenguas **indígenas**
 - papalote (cometa, Mex.), canche (rubio, Guat.), lloque (gorro, Perú)

Variedades del español: México

Variedades del español

- **México:**

- **Arcaísmos**

- habla **conservadora**
- Expresiones: *se me hace* (me parece), *¿qué tanto?* (¿cuánto?), *donde* (condicional «Donde se lo digas, te mato»)
- **Vocabulario:** *pararse* (ponerse de pie), *prieto*, *liviano*, *demorarse*, *dilatarse*, *recibirse* (graduarse) ...

- **Vulgarismos**

- Carácter rústico -soldados, aventureros, etc- (pero ciudad México carácter culto): *pior* (peor), *cuete* (cohete), *pasiar* (pasear), *linia* (línea)

- **Innovaciones** (<> España):

- Combinación en gerundios: «*voy llegando*» (acabo de llegar), «*voy acabando*» (estoy a punto de acabar)
- Muy frecuente el verbo **andar**: «se anda cambiando de casa»
- Usan adverbios como adjetivos: «*venía muy rápido*», «*huele feo*»

Variedades del español

México

Variedades del español

- **México:**

- **Influencia náhuatl**

- sustrato indígena, actualmente se hablan en México 56 lenguas indígenas
- **Vocabulario:** *tomate, hule, chocolate, coyote, petaca*
- Coexistencia voz náhuatl/español: *cuate y amigo, guajolote y pavo, chamaco y niño*, etc
- **Especialización:**
 - *huarache* (que es un tipo de sandalia)
 - *tlapalería* (una variedad de ferretería)

Variedades del español

- **México:**
 - Palabras del **Náhuatl**

Expañol México

- Zoquete
- Moyote
- Petaca
- Elote
- Jocoque
- Cacle
- Chante
- Cuate

Español estándar

- tonto
- mosquito
- maleta
- mazorca de maíz
- yogur
- zapato
- casa
- amigo

Variedades del español

México:

Palabras y Expresiones:

- ¡ándale!- vamos, venga
- ¡a poco! – (sorpresa) ¡no me digas!, ¿es verdad?
- ¡Que onda! – qué tal
- Abarrote: artículos comestibles (groceries)
- Abusado: listo, inteligente
- A chingadazos - Someter con violencia
- A huevo - Por la fuerza
- Al Chilazo - Hecho sin cuidado
- Ay no mames! No molestes
- Cagante - Persona que incomoda
- Chafa, está pinche - De mala calidad
- Chingar: acto sexual
- Huevon -Cansado, fatigado
- Pederro - Persona agresiva
- Pendejo - tonto, estúpido
- Platicar: charlar

Variedades del español

– México:

- **Influencia inglesa**
- Anglicismos en España y México: *filmar, beisbol, club, coctel, líder, cheque, sandwich, etc*
- Anglicismos en México (no España): *carro, checar, hobby, folder, overol, suéter, réferi, lonchería, closet, etc*

El español del Caribe

- México (América del Norte), América Central y el Caribe

El español del Caribe

El español del Caribe

• **Español del Caribe (Antillas):**

– características generales:

• **A) Fonéticas**

- Varios rasgos comunes a todos: seseo, nasalización (islas) ...
- Inestabilidad de vocales átonas (rústico y vulgar): *semos* (somos), *jostisia* (justicia), *pasiar* (pasear)...
- Reducción de diptongos: *vente* (veinte), *trenta* (treinta), *apretas* (aprietas) ...
- Aspiración de la –s final (esp. islas): *lah mujereh* (las mujeres)
- Alargamiento vocálico: compra'o (comprado), paga'o (pagado)

• **B) Gramaticales:**

- Alternancia de género: *el/el calor, el/la azúcar, el/la sartén*
- Femeninos irregulares en –a: *tigre* (tigresa), *testiga* (la testigo)
- Pretérito 2 persona sing. (analogía): *yo canté, tu cantastes* (cantaste)
- Diminutivos: *-ito* (Puerto Rico), *-ico* (Cuba, Rep. Dominicana)

Español del Caribe (Antillas)

• C) Léxico:

- Palabras propias: *guapo* (valiente), *espejuelos* (lentas/gafas)
 - » Muchas palabras del mar (*marinerismos*): *botar* (tirar), *guindar* (atar)
- influencia **indígena** (indios arahuaco):
 - » (general) *barbacoa*, *cacique*, *caimán*, *canoa*
 - » (caribeñas) *ají*, *batata*, *jején*, *yuca* ...
- influencia **africana** (mayor mestizaje): mulatos, mestizos, etc

El español del Caribe

• CUBA:

- mucha mezcla blancos, indígenas, negros = **mestizaje**

– Fonética:

- neutralización l/r a final de palabra: *comel* (comer), *bebel* (beber) ...
- Doblan las consonantes l/r: *puetta* (puerta), *aggo* (algo)
- -s final de sílaba y palabra es [h] o se pierde: *lah cosah*

– Gramática:

- Diferencia *tú/Usted*
- Diminutivo –ico: *momentico*, *chiquitico*
- Inversión en preguntas: *¿Qué tu dices?*, *¿qué tú quieres?*
- Más + nunca, nada, nadie: *más nadie*, *más nunca*
- Utilizan menos el subjuntivo: *¿Qué tu me recomiendas para yo entender la gramática?*

El español del Caribe

• CUBA:

— **Léxico** (muchas palabras arahuacas):

CUBA

ESPAÑA

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Congrí | plato de judías y arroz |
| • Bitongo | rico |
| • Biyaya | muy inteligente |
| • Guajiro | campesino |
| • Máquina | coche |
| • Ñángara | comunista |
| • Picudo | pretencioso |
| • Chucho | interruptor |
| • Fajarse | luchar |
| • Estar en la guácata | ser muy pobre |
| • Pedir botella | hacer autostop |

El español del Caribe

• Rep. Dominicana:

- Fonética: (similar a Cuba)
- Gramática:
 - Repite pronombres: *cuando tú acabes tú me avisas*
 - Pronombre impersonal (ello): *ello hay chocolate, ello es fácil llegar* // (También en respuestas): *ello sí, ello no*
 - Repiten el adverbio negativo (no): *no vamos no*
 - Algunos conservan forma: *su merced*
- Léxico (a veces similar a Puerto Rico): *china* (naranja dulce), *busú* (mala suerte), *cocoro/cocolo* (persona negra, nativo), *mañé* (haitiano), *tutumpote* (rico), *mangú* (plato de plátanos machacados)

Variedades del español: América Central

América central

El español de América Central

• Guatemala:

- se hablan muchísimos dialectos del español y de las lenguas indígenas (**mayas, maya-quiché**)
- Guatemala tiene el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas más grande del Centro y Sur América
- **Fonología:**
 - La pronunciación de –s es débil, a veces desaparece
 - /n/ al final de palabra, se velariza: *cantan(g)*
- **Sintaxis:**
 - forma de **vos** es típica en el español de Guatemala / **tú** para el trato de formalidad, especialmente con las mujeres
 - Combinación de pronombres: *una mi amiga* (una amiga mia)

El español de América Central

• Guatemala:

– Léxico:

Guatemala

- Canche
- chapin
- Chirís
- Chirmol
- Chojín
- Mesho
- patojo
- trobo
- Zafada

España

- rubio
- guatemalteco
- niño pequeño
- salsa de tomate
- tipo de ensalada
- de cabello rubio
- pequeño
- borracho
- excusa

El español de América Central

• Honduras:

– 90% población es mestiza

– Otras lenguas: *garífuna* (negros), choltí, mezcla de inglés

– **Fonética:** (similar a Guatemala)

- s- inicial y media se pronuncia h- desaparece: *lahemana* (la semana), *prehidente* (presidente)

– **Gramática:**

- Se usa **vos** (nunca *tú*), **Usted**
- Usan hasta (=a): *el bus viene hasta las cinco* (llega a las 5)
- Usan *lo* con pronombres OI: *se lo fue de viaje, te lo fuiste*

– **Léxico:** *andar* (llevar encima), *catracho* (hondureño), *chafa* (militar), *chele* (rubio), *chompipe* (pavo), *cipote* (niño pequeño), *papada* (cosa sin valor), *pisto* (dinero)

El español de América Central

• **Nicaragua:**

– **Fonética:**

- -d- entre vocales desaparece: *cantao*, *cortao*
- Reducen mucho las –s (como Caribe) excepto si la siguiente palabra empieza por vocal tónica: *lasonse* (las once), *loanimaleh* (los animales)

– **Gramática** (similar a Honduras)

- Uso de *hasta* (=a): *el jefe viene hasta las nueve*

– **Léxico:**

- *Idiay* (hola), *chachaguas* (gemelos), *chavalo* (niño), *chele* (rubio), *chigiün* (niño pequeño), *cumiche* (benjamín de la familia), *reales* (dinero), *pinol* (bebida de maíz tostado)

El español de América Central

• **Costa Rica:**

– Fonética:

- -n final es velar: *todo bien*
- -tr- alveolar: *otro / ocho*
- Conservan la –s final !!!

– Gramática:

- Usan vos / Usted
- Se les llama ‘ticos’ porque usan mucho –ico:
momentico, hermanitico

- Léxico: *chinear* (malcriar), *chingo* (desnudo), *chirote* (excelente, feliz), *concho* (campesino), *macho* (rubio), *molote* (ruido, agitación)

Colombia y Venezuela

Venezuela y Colombia

Variedades del español: Venezuela y Colombia

• **Venezuela:**

– **Fonología:**

- Pérdida o aspiración ([h]) de /s/ en posición final de sílaba o palabra: */mihmo/ mismo*
- Pronunciación fricativa, como /•/, del fonema africado /t•/: */mu•o/ mucho*
- Pronunciación de /l/ por /r/ en posición final de sílaba (más común en Puerto Rico o Cuba): */kallo/ Carlos*

Variedades del español: Venezuela y Colombia

- **Venezuela:**

- **Gramática:**

- Uso de *tú* y *vos* (mal considerado)
- Uso de sujetos ‘explícitos’: *antes de yo venir, después de tú decirme*

Variedades del español: Venezuela y Colombia

- **Venezuela:**

- **Léxico:**

- *vale (hola), mango (tonto), chévere (bien, fenomenal), brutal (bueno, excelente), pana (amigo), choro (ladrón), chicote (cigarrillo), cambur (banana), caraotas (judías), catire (rubio), gafo (estúpido), guachafa (broma, burla), guaricha (niña), piche (agrio, estropeado), zamuro (biter), zaperoco (distubio).*

Variedades del español: Venezuela y Colombia

- **Colombia:**

- **Fonología:**

- varios dialectos: costa / interior / amazonas
- /-s/ en interior se mantiene, se aspira como /-h/ en la costa
- Pronunciación /nojetros/ por nosotros muy extendida
- /-d-/ entre vocales se pierde en la costa: *pasao, venio*
- Pérdida de /-r/ en infinitivos en la costa: *canta, come, bebe*

Variedades del español: Venezuela y Colombia

• Colombia:

– Gramática:

- *Usted* (no *tú*) → interior ; *tú* → costa Caribe y un poco en interior ; *vos* → costa Pacífico
- Diminutivo –**ico**: mometico, maestrico, ratico
- Uso intensivo de ‘ser’: *tenía era que trabajar, lo hice fue en verano*
- Costa Pacífico → doble negación: *no hablo inglés no*

Variedades del español:

Venezuela y Colombia

- **Colombia:**

- **Léxico:**

- *amarrado* (tacaño), *biche* (verde), *bituta* (comida), *cachaco* (persona del interior), *cachifo/cachifa* (chico/chica), *chanfa* (trabajo), *cuelza* (regalo de cumpleaños), *guandoca* (cárcel), *fucú* (mala suerte), *locho* (rubio), *mono* (rubio), *mamado* (cansado, fatigado), *verraquera* (excelente).

El español en Ecuador y Perú

El español en Ecuador y Perú

- **Ecuador:**

- Muchas variedades (nativos): español y Quechua
- Acentos: costa / tierras altas
 - /d/ entre vocales se pierde
 - /n/ velar: *canCIÓN, corazón*
 - /-s/ final se mantiene y a veces es sonora: *los amigos /loz/*
 - Bilingües quechua → confunden /f/ y /j/: */juamilia/ familia*

El español en Ecuador y Perú

• Ecuador:

- Usan **vos** (esp. en costa), a veces **tú**
- Diminutivo –**ito**, tb. con pronombres: *¿Quieres estito?*
¿Cuantito es?
- Usan **le** en lugar de **la** (leísmo): *ayer le vi / la vi* (a ella)
- Usan ‘no mas’ por énfasis: *¿cuándo no más cuesta?*
- Bilingües (quechua):
 - cambian orden: *ocupado estoy, escuchándote estoy*
 - dar + gerundio = imperativo: *dame cerrando la puerta / ¡cierra la puerta!*

El español en Ecuador y Perú

• Ecuador:

- **CHUMAR:** emborracharse
- **GUAGUA:** bebé
- **ÑAÑO/A:** hermano/a
- **LECHE:** Suerte (!Que leche¡)
- **CACHAR:** Entender
- **CACHOS:** Chistes.
- **CHINA:** Empleada doméstica.
- **CANGREJADA :** Problema, lío

- OMOTO:** persona baja
- CHIMBO:** feo
- PELADO/A:** enamorado/a.
- PIEL:** Chica
- FARRA:** Fiesta
- PANA:** Buen amigo
- CAMELLO :** Un trabajo difícil
- CALETA :** Casa, hogar

El español en Ecuador y Perú

• Ecuador:

- **Arrimado:** amante
- **Cachaca:** elegante
- **Catire** o **catiro:** rubio
- **Lambón:** chismoso.
- **Mucharejo:** muchacho.
- **Patojo:** cojo
- **Pollona:** india jovencita.
- **Rasgarse:** morirse.
- **Tapara:** calabaza.
- **Váqui:** marrano, cerdo
- **Zambo:** mestizo de negro e indio

El español en Ecuador y Perú

• Peru:

– Centro del imperio inca → **Quechua** (tb. aymara)

– Fonética:

- /n/ velar: *canción, ratón*
- /tr/ africada: *otro, cuatro*
- /s/ final se mantiene
- **Yeísmo** → ll se pronuncia como y: /yave/ (*llave*), /yueve/ (*llueve*)
- /d/ y /b/ entre vocales se pierde: *cantao* (*cantado*)

El español en Ecuador y Perú

- **Peru:**

- **Gramática:**

- Uso de **vos** (esp. indígenas): *vos com-ís*
- Combinación tiempos pasado-presente subj.: *él quería que lo hagamos (hiciéramos)*
- Cambio de orden de palabras: *comida tengo, En Ayacucho ya estábamos*

El español en Ecuador y Perú

- **Peru:**

- **Gramática:**

- No ponen pronombres si frase empieza por OD: *Mi casa (la) conoce*
- Uso de **dos posesivos**: *lava su pantalón del niño, de alguna señora sus perros, Me duele mi cabeza*
- Prefieren **pto. Perfecto** al Pto. Indefinido (incluso en pasado terminado): *he nacido en 1950*

El español en Ecuador y Perú

• Peru:

– Gramática:

- Adverbialización de los adjetivos: *huele feo*
- Uso de ‘no más’ para énfasis: *Cuidadito no más*
- diminutivos en ito / ita, incluso en adverbios
- el verbo al final de la frase . *De nada se olvida. Está enferma dice*

El español en Ecuador y Perú

- **Peru:**

- Léxico:

- *chompa* (jersey), *escobilla* (cepillo de dientes), *jebe* (goma), *pisco* (brandy), *cancha* (palomita de maiz), *micro* (autobús), *colorado* (rojo), *candela* (fuego), *cachete* (mejilla), *parada* (mercado), *poto* (culo)

El español en Ecuador y Perú

- **Peru:**

- **Léxico:**

- **ABUENAR:** sanar, mejorar
- **COLOLO:** sapo
- **CHINA:** mujer joven
- **GAFO:** tonto
- **MACACO:** chinito
- **!ZAFE¡:** quita, aparta
- **CAMASTRÓN:** perezoso
- **GUASCA:** borrachera
- **ENYUNTARSE:** casarse
- **CHARCHEROSO:** enfermo, tonto
- **PERECIDO:** hambriento, pobre

El español en Ecuador y Perú

- **Perú:**

- Expresiones:

- **ANDA COMO CHILALO** (siempre a tiempo)

- **ANDA EN PINDINGÜES** (con problemas)

- **DE JURO** (claro que sí, por supuesto)

- **PELAR EL OJO** (morir)

- **TE ESTA CRECIENDO LA JETA** (te enojas)

Bolivia y Paraguay

El español de Bolivia y Paraguay

• **Bolivia:**

- Gran país, varias lenguas nativas (Quechua, Aymara, etc)
- Fonética:
 - Tierras altas (=colla) / tierras bajas (= llaneros)
 - Distinguen claramente **ll** / **y**
 - **n** final es velar o desaparece
 - **s** final se mantiene en tierras altas / desaparece en tierras bajas

El español de Bolivia y Paraguay

- **Bolivia:**

- Gramática:

- Usan vocativo **Che!** (=Argentina y Uruguay)
- Usan vos / tú: *vos tenís*
- Diminutivo *-ingo/-inga* (tierras bajas)
- Muchos combinan: *en aquí, en allá*
- Ponen y por énfasis al final preguntas: *¿te acuerdas y?* (¿de verdad te acuerdas?)
- Uso diferente de tiempos verbales

El español de Bolivia y Paraguay

- **Bolivia:**

- Léxico:

¡**cosa!** (muy bien, excelente), ¡**eso!** (¿quién sabe?), **soroche** (mal de altura), **achuntar** (acertar), **apallar** (cosechar), **calancho** (desnudo), **chacha** (hacer novillos), **jachu** (policía), **paco** (policía, ofensivo), **rato** (rápidamente), **huayna** (joven), **opa** (estúpido), **pelado** (muchacho), **miechi!** (wow), **chulupi** (cucaracha), **guineo** (banana), **paloma** (pene), **cuchuqui** (sucio).

El español de Bolivia y Paraguay

• Paraguay:

- Bilingüe: español / guaraní
- Fonética:
 - /s/ final se aspira pero no se suele perder
 - Oclusión glotal entre palabras (esp. ante vocal inicial)
 - Algunas vocales son nasales (→ Guaraní)

El español de Bolivia y Paraguay

- **Paraguay:**

- Gramática:

- Uso de **vos/** en lugar de tú (= Argentina, Uruguay)

- Uso de **le / les** por lo / los (=Ecuador)

- Influencia mayor o menor **guaraní** depende de educación:

- Combinación artículo + posesivo: *un mi amigo*

- Confunden pronombres: *Traiga tu poncho* (su)

- Suelen omitir **'tan'** en comparativas: *Mi hermano es alto como el de Juan*

El español de Bolivia y Paraguay

- **Paraguay:**

- Léxico (= Argentina, Uruguay):

¡che!, ñandú (*ave*), mitaí (*niño*), karaí (*señor*), urubú (*buitre*), argel (*desgraciado*), limeta (*botella*), pollera (*falda*), laucha (*rata*), teyú / tiyú (*iguana*), muá (*luciérnaga*)

33,4%

guaraní

34,7%

guaraní y
castellano

29,6%

castellano

El español de Chile

- **Chile:**

- Español bastante diferente a Argentina
- Gran territorio, pocas variedades, algunas lenguas nativas (*mapudungu* → mapuche)
- Santiago (capital) → estándar
- **Fonética:**
 - /s/ final se aspira en /h/ o se pierde
 - /n/ es alveolar, no velar
 - /t/ final se pierde (clase obrera), esp. en infinitivos

- **Chile:**

- Gramática:

- Antes usaban **vos** (=Argentina) pero ahora está mal considerado
- Usan **ustedes** (nunca vosotros, pero lo estudian en la escuela)
- Prefieren perífrasis de **futuro** (voy a + infinitivo) al futuro simple: *voy a visitar / visitaré*

REGIONES

- **Chile:**

- **Léxico:**

- **aliado** (bocadillo), **ampolleta** (bombilla), **arrechunches** (posesiones personales), **azulear** (ser despedido de trabajo), **bencina** (gasolina), **callampa** (seta), **chiches** (dinero), **fome** (aburrido), **huacho** (huérfano), **guaso** (campesino rudo), **pelambre** (cotilleo), **pololear** (tener novio), **pololo/a** (novio/a), **poto** (culo), **guita** (dinero),

- **Chile:**

- Chupar (*beber alcohol*), chuchá (*insulto*), chusca (*prostitua*), cocío, curao (*borracho*), combo (*puñetazo*), copucha (*chisme*, *cotilleo*), curiche (*negro*), lesear (*tomar el pelo*), perno (*estúpido*), pendejo (*niño*), pinche (*amante*), poroto (*judía*), toyo (*mentira*, *cuento*), zapallo (*calabaza*)

Expresiones

Chile:

España

- ¡Pucha! Vaya, joder (enojado)
- ¡Que bacán! Que bueno, bien
- Estar apestado aburrido
- Estar agarrado (de) enamorado
- Estar pato no tener dinero
- Poner el gorro ser infiel
- Tener raja tener suerte
- Tener tuto tener sueño

Uruguay y Argentina

• Uruguay:

- Similar en algunos aspectos a partes de Argentina (Buenos Aires)
- 1/3 parte población vive en Montevideo
- cierta influencia del portugués (Brasil)

– Fonética:

- /s/ delante de consonante se aspira en /h/
- /d/ entre vocales se pierde: *cantao, bebio*

El español de Uruguay y Argentina

• Uruguay:

– Gramática:

- Usan **vos** (no tú, a veces sí, algunos creen que tú es lo culto y vos lo vulgar) → Argentina
- Añaden **–s** analógica al pasado: *dijistes, pasastes (dijiste, pasaste)*

– Léxico:

- Similar en parte a Buenos Aires
- Léxico: **bondi** (autobús), **botón** (policía), ¡**Chorongas!** (tonterías, mentira), **entonarse** (beber alcohol), ¡**minga!** (imposible), **rompebolas** (alguien molesto), telo (casa de prostitutas), **trencito** (chuleta de examen para copiar), **vianzado** (golpe), **yuta** (policía).
- Léxico ‘**fronterizo**’ (con Brasil → portugués): *janela* (ventana), *brasileiro* (brasileño), *fechar* (cerrar), etc

Argentina:

– Fonología:

- /d/ entre vocales no se pierde (<> Chile o Paraguay), excepto clase baja, ex.:

cansado=[kansáo]

- /s/ al fin de una sílaba se debilita o se omite, por ejemplo *los panes* = [lopanne]

- **Argentina:**

- **Sintaxis:**

- **vos** en vez de tú (**voseo**)
- Uso de **re** para énfasis: *relindo, rebueno, etc*
- mayoría de Argentina es estrictamente **loísta** ex.: *lo vi ayer (le vi)*
- muchas regiones **yo** reemplaza a **mí** (verbos dativos) ex.: *yo [=a mí] me parece que me voy.*
- (norte Argentina) anteposición de **nos** al imperativo ex. : *nos sentemos* [=sentémonos.]
- (zonas rurales) pronombre sujeto precede al infinitivo o al sustantivo ex.: *al yo venir, yo llegando.*

El español de Uruguay y Argentina

- **Argentina:**

- **Léxico:**

- **3 componentes:**

- Origen **español**: *che* vocativo (España)
- Origen **italiano**: *chao/chau*, de *ciao* italiano
- Origen **lunfardo** (híbrido): lenguaje vernáculo de la clase obrera de **Buenos Aires**: *bacan*, etc

El español de Uruguay y Argentina

- Argentina:

- **Léxico:**

- **Del Español:**

- *Pararse* (levantarse),
botarate (tonto),
- (marinerismos): *balde* (cubo),
playa (aparcamiento), *virar*
(doblar), etc

- **Del Italiano (cocoliche):**

- **Pibela** (*chico/a*), **biaba**
(paliza), **morfar** (comer),
mufa (mal humor), **mufado**,
yeta (mala suerte), **fiaca**
(pereza), ec

El español de Uruguay y Argentina

- Argentina:

- **Léxico:**

- **Lunfardo:**

bacán (hombre), **apoliyar** (dormir), **bentor** (indero, plata) **chacado** (enfermo), **lampar** (pagar, dar), **cana** (policía, prisión), **falluto** (hipócrita), **minga** (no, nada), **farabute** (loco), **menega** (dinero), **manyar** (entender, saber), **mina** (mujer fácil), **misho** (pobre), **gil**, **otario** (loco), **sofaifa** (hombre), **falopa** (droga), **cachada** (broma), etc

El español de Uruguay y Argentina

• Argentina:

– Expresiones:

- ¡Che!
- **Boludo** idiota, estúpido
- **Macanud** perfecto, cojonudo
- **¡Qué onda!** ¿Qué tal?
- **Coger** joder, tener sexo
- **Dar una biaba** dar una paliza
- **¡La concha de..!** (insulto)
- **Estar cantina** estar borracho
- **Estar chapita** estar loco
- **Estar con el bombo** embarazada
- **Estar puesto** estar drogado
- **Hacer fierros** levantar pesas
- **Tener palanca** tener enchufe
- **Tener la manija** tener poder

Puerto Rico y EE.UU.

% Population Hispanic or Latino

In 2020, there were 65,329,087* Americans who were Hispanic or Latino.

Total: 19.5%*

Top Ten (%)

- Barranquitas, PR - 99.73%
- Adjuntas, PR - 99.67%
- Guayanilla, PR - 99.65%
- Comerio, PR - 99.62%
- Naranjito, PR - 99.62%
- Moca, PR - 99.62%
- Villalba, PR - 99.62%
- Morovis, PR - 99.57%
- Orocovis, PR - 99.55%
- San Lorenzo, PR - 99.54%

Top Ten (#)

- Los Angeles, CA - 4,804,763
- Harris, TX - 2,034,709
- Miami-Dade, FL - 1,856,938
- Cook, IL - 1,382,778
- Maricopa, AZ - 1,351,415
- Riverside, CA - 1,202,295
- Bexar, TX - 1,190,958
- San Bernardino, CA - 1,170,913
- San Diego, CA - 1,119,629
- Orange, CA - 1,086,834

Source: 2020 United States Census, Redistricting Data Summary File

*Includes 50 states, District of Columbia, and Puerto Rico

• Puerto Rico:

– mezcla de español, inglés y palabras indígenas (Taíno) y algo de francés (negros → criollo)

– Fonética:

- /d/ entre vocales suele desaparecer: cantao, na
- /n/ final es velar: *ratón, canción, etc*
- Confusión de /l/ y /r/: *cantal, comel, etc*
- /s/ se aspira en /h/: *amigoh, americanoh, etc*

• Puerto Rico:

– Gramática:

- Mantiene **yo / tú / Usted**
- **Preguntas** sin inversión: *¿Qué tú quieres?, ¿Qué tú dices?*
- Pronombres sujeto delante de infinitivo: **para** *yo hacer eso* (para que yo haga)
- Uso de **subjuntivo** bastante diferente
- Influencia sintáctica del **inglés** americano: *¿Cómo te gustó la playa?, El problema está siendo considerado, Te llamo para atrás, etc.*

DIALECTO BORICUA

- **Puerto Rico:**

- **Léxico:**

- (español): **ay bendito!** (oh, dios mio!), **chavos** (dinero), **china** (naranja dulce), **chiringa** (cometa), **escrachao** (roto), **habichuela** (judía), **mahones** (pantalones vaqueros), **petiyanqui** (admirador de las costumbres americanas), **zafacón** (cubo de la basura)
- (*de los negros*): **guineo**, **congo**, **mafafa**, **fotoco** (tipo de banana), **ñame** (guisante), **matungo** (caballo verde), **chévere** (perfecto, fantástico).

• Puerto Rico:

– Expresiones:

Puerto Rico

- Gufear
- (Ser) Pana
- Brutal
- Meter un mocho
- Revolú
- Fría
- Gevitos
- Janguear
- Coger una turca

España

- pasar un buen rato
- un buen amigo
- fantástico, genial
- decir una mentira
- alboroto, ruido
- cerveza
- pareja de jóvenes enamorados
- irse de juerga, marcha
- coger una borrachera

- **Estados Unidos de América:**

- aprox. 18% en EE.UU habla español, especialmente en el suroeste
- **Más de 50 millones (3er puesto en el mundo detrás de México y Colombia)**

California: 15 millones (32 %)

Florida: 4 millones (17 %)

New York: 3 millones (15%)

Texas: 8 millones (32 %)

- **Los hispanos son el grupo étnico que crece más rápidamente en EE.UU.**

U.S. Hispanic Population

Percent Changes by County from 1990 to 2020

■ OFFICIAL ENGLISH LAWS
■ NO FINAL ACTION

- Alabama (1990)
- Alaska (1998)
- Arizona (2006)
- Arkansas (1987)
- California (1986)
- Colorado (1988)
- Florida (1988)
- Georgia (1986 & 1996)
- Hawaii (1978)
- Idaho (2007)
- Illinois (1969)
- Indiana (1984)
- Iowa (2002)
- Kansas (2007)
- Kentucky (1984)
- Louisiana (1811)
- Massachusetts (1975)
- Mississippi (1987)
- Missouri (1998 & 2008)
- Montana (1995)
- Nebraska (1920)
- New Hampshire (1995)
- North Carolina (1987)
- North Dakota (1987)
- Oklahoma (2010)
- South Carolina (1987)
- South Dakota (1995)
- Tennessee (1984)
- Utah (2000)
- Virginia (1981 & 1996)
- Wyoming (1996)
- West Virginia (2016)

- **Estados Unidos:**

- **Fonética:**

- **Seseo:** /sapato/ zapato,
- Influencia de español de *México* (frontera suroeste) y puerto rico (Florida y Nueva York)

- **Gramática:**

- **Calcos de estructuras del inglés (anglicismos sintácticos):**
 - *¿Cómo te gustó la película? (How did you like the movie?)*
 - *Mi padre es seis **pies** (mide) (My father is 6 feet tall)*
 - *María está **envuelta** en su escuela (involucrada) (is involved)*
 - *¿**Qué** es la diferencia? (¿cuál?) (What's the difference...)*
 - *¿Es fácil **para** hacer una reserva? (¿es fácil hacer?)*
 - *La gente española le **gusta** (A la gente española) (Spanish people like)*
- **Confusión de subjuntivo:**
 - *Te llamaré cuando **regreso** (regrese)*
 - *No creo que **estoy** de acuerdo (esté)*
 - *¿No crees que **esté** enfermo? (está)*
- **Ausencia de artículo:**
 - ***Religión** es algo importante (la religión)*

- **Estados Unidos:**

- **Léxico:**

- Gran influencia léxica del inglés (**anglicismos**):

- *OVEROL* (*mono, ropa de trabajo*)

- *PAYAMA* (*pijama*)

- *SINC* (*fregadero*)

- *BEIBE* (*bebé, niño*)

- *GRAMPA* (*abuelo*)

- *CHOQUE* (*tiza*)

- Diferentes variedades (acentos): México, Cuba, Guatemala, Panamá, etc → depende de la zona en EE.UU

- **Estados Unidos:**
 - **El español de Texas:**

España

Puerto Rico

Méjico

Texas

coche

carro

carro

mueble

rueda

goma

llanta

rueda

conducir

guiar

manejar

arrear

freno

freno

freno

manea

frenar

frenar

frenar

manear

volante

guía

manijera

rueda

portaequipajes

baúl

cajuela

petaca

Puerto Rico y EE.UU: Influencias del inglés

- **Actualmente** (*actually*): **realmente**
- **Realizar** (*realice*): **darse cuenta, advertir**
- **Rufo** (*roof*): **tejado**
- **Troca** (*truck*): **camión**
- **Viaje redondo** (*round trip*): **ida y vuelta**
- **Plomero** (*plumber*): **fontanero**
- **Lonchar** (*lunch*): **comer, almorzar**
- **Guachimán** (*watchman*): **vigilante**
- **Frisar** (*freeze*): **congelar**
- **Deliberar** (*deliver*): **entregar**
- **Carpeta** (*carpet*): **alfombra**
- **Liquear** (*leek*): **gotear**
- **Trábol** (*trouble*): **problema**

SPANGLISH

• Puerto Rico y EE.UU: Influencias del inglés

- **Accesar** (*access*): acceder
- **Alto en vitaminas**: rico en vitaminas
- **Aplicar a algo** (*apply*): solicitar, pedir
- **Formas, Blancos** (*forms, blanks*): formularios,
- **Casual** (*casual*): informal ej: ropa informal
- **Chequear, checar** (*check*): comprobar
- **Correr para un cargo** (*run*): presentarse, aspirar
- **Dar una llamada** (*give a call*): llamar
- **data**: (*data*): datos, información
- **En adición**: además, asimismo
- **En vivo**: en directo
- **Facilidades** (*facilities*): instalaciones
- **Hacer sentido**: tener sentido
- **Hacer una decisión**: tomar una decisión
- **Printear** (*print*): imprimir
- **Registración** (*registration*): matrícula
- **Traer para atrás** (*bring back*): devolver
- **Tuna** (*tuna*): atún
- **Vacunar la carpeta** (*vacuum the carpet*): pasar el aspirador/a

SPANGLISH

Puerto Rico y EE.UU: Influencias del inglés

- A) ¡Oye, Gladis! ¿Sabías que hay un “**sale**” (oferta/venta /baratillo) en Wal-Mart?
- B) No, no lo sabía. Necesito un “**toaster**” (tostadora) y Wal-Mart tiene buenos “**appliances**” (electrodomésticos). También necesito un “**blender**” (licuadora) y una “**shower curtain**” (cortina de baño).
- A) Vamos, pues. Te doy un “**ride**” (te llevo) en mi “**troca**” (camión, de ‘truck’).

SPANGLISH

Guinea Ecuatorial

AFRICA MAP

EQUATORIAL GUINEA

El español de Guinea Ecuatorial

• Guinea Ecuatorial:

– **Población:** 1.700.000 aprox.

Capital: Malabo.

Superficie: 28.050 Km²

Idioma: español.

Guinea Ecuatorial

- **Idiomas oficiales:**
español, francés y portugués
- **Diversidad de Lenguas:**
existen varias lenguas indígenas que son habladas por la población, como el **fang**, el **bubi**, y el **ndowe**

- **Guinea Ecuatorial:**

- **Características del español:**

- influencia de las lenguas africanas que se hablan en el país, familia bantú
 - Nasalización
 - Seseo

- **Gramática:**

- falta de género y número en la morfología
- estilo formal
- se omiten los artículos
- confusión ente 'tú' y 'usted'
- problemas con los pronombres y preposiciones
- uso frecuente de gerundios
- confusión entre los modos Indicativo y Subjuntivo

Criollos del español

3

Chabacano
Philippines

2

Papiamentu
ABC islands

1

Palenquero
Colombia

Media Lengua
Ecuador

4

Criollos (Creoles) del español:

- Español → mezcla con otros idiomas:
 - **Chabacano (Filipinas):**
 - 292,000 hablantes aprox.
 - Esp. Ciudad de Zamboanga
 - Mezcla con la gramática indígena y el vocabulario español
 - Influencia del inglés
 - **Palenquero (Colombia)**
 - Mezcla de español y lenguas africanas (antiguos esclavos)
 - Influencias del kikongo (Zaire)
 - **Llanito (Gibraltar)**
 - Mezcla del inglés y del español (Spanglish)
 - Ej.: Llanito: *Hombre, I'm telling you que no puedes. ..*
- Otras lenguas influidas por el español:
 - Tagalo (Filipinas)
 - Quechua (América)